

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТХЕКВОНДИСТІВ 13-14 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНО ПІДІБРАНИХ ВПРАВ

Лючкова Єлизавета

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. В статті наведені данні анкетування тренерів стосовно ролі фізичних якостей для змагальної діяльності тхеквондистів, а також зміни показників рівноваги спортсменів під впливом виконання вправ на нестійкій опорі. *Мета роботи* - підвищити показники координаційних здібностей тхеквондистів 13-14 років за рахунок використання спеціально підібраних вправ. *Матеріал та методи дослідження:* теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічне дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 8 спортсменів-тхеквондистів 13-14 років. *Результати.* На думку тренерів найважливішими якостями для тхеквондистів є швидкість та координація. Серед координаційних здібностей тхеквондистів тренери відмічають як найважливіші відчуття ритму, відчуття часу та відстані, рівновагу та вестибулярну стійкість. Після впровадження вправ на нестійкій опорі показники рівноваги тхеквондистів за тестом Ромберга зазнали достовірних позитивних змін (при $p < 0,05$), показники тесту Яроцького хоч і мали позитивні покращення але не мали достовірності (при $p > 0,05$). *Висновки.* Встановлено, що використання вправ на нестійкій опорі, які мають характер імітаційних ударних та захисних дій у тренувальному процесі тхеквондистів 13-14 років за запропонованою нами схемою їхнього застосування у тренувальному процесі призводить до відчутного покращення рівноваги спортсменів.

Ключові слова: тхеквондист, координація, рівновага, розвиток, нестійка опора, баланс, спортивне тренування.

CHANGES IN INDICATORS OF COORDINATION SKILLS OF 13-14-YEAR-OLD TAEKWONDO PLAYERS UNDER THE INFLUENCE OF SPECIALLY SELECTED EXERCISES

Lyuchkova Elizaveta

Abstract. The article presents data from a questionnaire of coaches regarding the role of physical qualities for the competitive activity of taekwondo players, as well as changes in the balance indicators of athletes under the influence of performing exercises on an unstable support. The *purpose of the study* is to increase the coordination abilities of 13-14-year-old taekwondo players through the use of specially selected exercises. *Research materials and methods:* theoretical analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, pedagogical research, methods of mathematical statistics. 8 taekwondo athletes aged 13-14 took part in the study. *The results.* According to coaches, the most important qualities for taekwondo players are speed and coordination. Among the coordination abilities of taekwondo players, coaches note that the sense of rhythm, sense of time and distance, balance and vestibular stability are the most important. After the implementation of exercises on

an unstable support, the balance indicators of taekwondo players according to the Romberg test underwent significant positive changes (at $p < 0.05$), the indicators of the Yarotskyi test, although they had positive improvements, did not have reliability (at $p > 0.05$). *Conclusions.* It was established that the use of the exercises proposed by us on an unstable support, which had the character of simulated shock and defensive actions in the training process of taekwondo players aged 13-14 years with the proposed scheme of their use, leads to a noticeable improvement in the level of balance of athletes.

Key words: taekwondo player, coordination, balance, development, unstable support, balance, sports training.

Вступ. Спорт на сучасному етапі свого розвитку вимагає від залучених людей, які ним займаються, максимальної віддачі сил, енергії, наукових знань та постійних пошуків задля вдосконалення тренувального процесу з метою збільшення ефективності змагальної діяльності. Питаннями вдосконалення тренувального процесу тхеквондистів займаються багато науковців. Дехто з них вивчають особливості покращення техніко-тактичної майстерності спортсменів [3, 8], інші вивчають фізичні якості та тонкощі їхнього розвитку [1, 2, 4, 7], треті присвячують свої роботи психологічній складовій спортивної підготовки.

Питання координаційної підготовки тхеквондистів вивчають багато науковців.

Так, Пашков І.М. (2019) встановив структуру координаційних здібностей тхеквондистів 12-14 років. За даними автора першим, генеральним фактором є такий фактор як координаційні здібності, які, в значній ступені відображають зорову орієнтацію та здатність утримувати статичну рівновагу. До другого фактору увійшли здатність до диференціювання зусиль і перебудови рухів. Третій фактор за даними цього автора складається з показників реакції вибору, точності відтворення довжини лінії із зоровим контролем, стрибком у довжину з місця вперед. Подібної думки дійшла і Лукіна О.В. (2009) за результатами досліджень якої була встановлена факторна структура загальної фізичної підготовленості юних тхеквондистів. Авторка вказує, що координаційні здібності наряду із швидкістю та силовими якостями займають найвагоміше місце у цій структурі.

Nazarifar Negin, Shahbazi Mehdi (2016), Natalya Mischenko, Mikhail Kolokoltsev, Natalya Ustselemova, Galina, Ilyina, Dulamjav Purevdorj, Oyungerel

Khusman, Bayasgalanmunkh Baatar, Elena Romanova & Sergey Kokhan (2020), Пашков І.М. (2015), Челомбитько С. В. & Ігнатенко С.О. (2020), Fahmy Fachrezzy, Uzizatun Maslikah, Endy Safadilla, Reggie Reginald & Singgih Hendaro (2021) розширяючи арсенал засобів фізичного впливу з метою розвитку та вдосконалення координаційних здібностей тхеквондистів пропонують застосовувати базові та спеціальні вправи такі як : акробатичні вправи; дії із несподіваними сигналами; ведення поєдинку у незвичній стійці, з різноманітними спортсменами; ведення бою на менших за розмірами майданчиках; виконання ударів ногами із зафіксованими за спиною руками, вправами із застосуванням координаційної сходинки, степ-платформи та рухливої (балансировочної) платформи; базові елементи паркуру, що виконуються у безопорному положенні; вправи фітнесу; вправи на еластичних опорах.

Отже пошук нових та нестандартних засобів розвитку координаційних здібностей тхеквондистів на сьогоднішній день залишається актуальним напрямом наукових досліджень.

Мета дослідження – підвищити показники координаційних здібностей тхеквондистів 13-14 років за рахунок використання спеціально підібраних вправ.

Матеріали та методи дослідження. Під час виконання дослідження нами використовувались наступні методи: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічне дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 8 спортсменів-тхеквондистів 13-14 років. Педагогічне тестування (проведення проби Ромберга на лівій та правій нозі з візуальним контролем, без нього та проби Яроцького) відбувалося дистанційно із використанням платформи для on-line конференцій ZOOM із кожним спортсменом окремо у індивідуальній сесії конференції.

Результати дослідження. За результатами опитування тренерів з тхеквондо всі респонденти були одностайні у думці, що для розвитку координаційних здібностей спортсменів найкращим буде поєднання вже перевірених спортивним досвідом вправ із новими та нестандартними.

В нашій спробі узагальнити думку тренерів стосовно рейтингу значимості фізичних якостей для ефективності змагальної діяльності спортсменів ми отримали наступні результати: частина тренерів (44,7%) визначили для спритності та швидкості першу сходинку рейтингу, на друге місце 47,2 % опитаних тренерів поставили координаційні здібності, на третю сходинку такого рейтингу розмістили швидкість, витривалість та гнучкість (53,7%) та сила зайняла останню четверту сходинку рейтингу (47,2% опитаних тренерів) (Рис.1).

Примітка: 1 – координація та швидкість; 2 – координаційні здібності; 3 – швидкість, витривалість та гнучкість; 4 - сила

Рис.1. Умовний рейтинг значення фізичних якостей для ефективності змагальної діяльності тхеквондистів (за результатами опитування тренерів)

Визначаючи думку тренерів стосовно значущості різних координаційних здібностей для змагальної діяльності тхеквондистів, було встановлено, що 55,7 % опитаних тренерів ставлять на перше місце відчуття у спортсменів почуття ритму, на друге за значимістю 51,4 % респондентів розмістили відчуття часу та дистанції. Здатність спортсменів утримувати рівновагу та розвинену вестибулярну стійкість 66,5% опитаних практикуючих тренерів розмістили на третьому місці умовного рейтингу та здатність тхеквондистів орієнтуватися у просторі отримала четверту позицію на думку 43,2% тренерів (рис.2).

Педагогічне дослідження тривало два місяці з травня по липень 2022 року, під час якого тренування проводилось дистанційно за заздалегідь складеною програмою підготовки тренером із застосуванням запропонованих нами вправ на нестійкій опорі. Підібрані вправи застосовувались на кожному другому тренуванні, тривалістю не менше 15 хвилин. Вправи виконувались як на двох ногах (у правій/лівій стійці по черзі), так і на одній нозі (правій/лівій по черзі). Запропоновані вправи носили імітаційних характер ударних та захисних дій тхеквондистів.

Примітка: 1 – відчуття ритму; 2 – відчуття часу та відстані; 3 – рівновага та вестибулярна стійкість; 4 – орієнтування у просторі.

Рис.2. Умовний рейтинг значущості координаційних здібностей тхеквондистів для ефективної змагальної діяльності (на думку тренерів)

По завершенню педагогічного дослідження нами було знов проведено тестування рівноваги юних спортсменів із використанням платформи для віртуальних конференцій ZOOM.

Порівнюючи результати проб на рівновагу у тхеквондистів у різні періоди проведення дослідження видно, що у всіх тестах наявне покращення показників після педагогічного втручання у тренувальний процес спортсменів (табл.1).

В результатах проби Ромберга з відкритими очима на правій нозі у спортсменів 13-14 років після педагогічного дослідження спостерігається покращення на 3,27 с (при $p < 0,05$), на лівій нозі – на 2,6 с (при $p < 0,05$). Показники рівноваги на лівій нозі із закритими очима поліпшилися на 2,85 с (при $p < 0,05$), на правій нозі – на 2,35 с (при $p < 0,05$) після проведення дослідження.

Таблиця 1.

Показники рівноваги тхеквондистів 13-14 років у різні періоди педагогічного експерименту (n=8) ($\bar{X} \pm m$)

тести		На початку педагогічного експерименту	По завершенню педагогічного експерименту	t	p
Проба Ромберга на правій нозі	відкритими очима, с	32,31±1,23	35,58±1,38	1,77	< 0,05
	закритими очима, с	20,27±1,01	22,62±0,91	1,73	< 0,05
Проба Ромберга на лівій нозі	відкритими очима, с	33,93±1,02	36,53±1,01	1,81	< 0,05
	закритими очима, с	20,45±0,92	23,32±1,12	1,98	< 0,05
Проба Яроцького, с		21,16±1,03	23,46±1,03	1,57	>0,05

Результати проби Яроцького в нашому дослідженні хоч і мали покращення на 2,3 с, але не мали достовірності (при $p > 0,05$).

Висновки. Встановлено, що використання вправ на нестійкій опорі, які мають характер імітаційних ударних та захисних дій у тренувальному процесі тхеквондистів 13-14 років за запропонованою нами схемою їхнього застосування у тренувальному процесі призводить до відчутного покращення рівноваги спортсменів.

Література

1. Бачинська Н. В. & Кощеєв О. С. Контроль загальної та спеціальної фізичної підготовленості тхеквондистів 12-13 років. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. 2010. № 1. С. 6-9.

2. Лукіна Олена Володимирівна Оптимізація спеціальної фізичної підготовленості юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки: автореф. дис на здобуття наук.ступеня к.фіз.вих за спеціальністю : 21.00.01 – Олімпійський та професійний спорт. Дніпропетровськ. 2009. 17 с.

3. Луценко М. М. Удосконалення процесу навчання складно-координаційним технічним діям в тхеквандо на етапі початкової підготовки : Автореферат дипломної роботи на здобуття кваліфікації магістру за спеціальністю: 017 – Фізична культура і спорт. Миколаїв. 2020. 12 с.
4. Новікова О. Розвиток спеціальних рухових здібностей юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. 2004. №3. 36-43
5. Пашков И. Н. Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. 05. 2015. С. 27-31
<http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.0505>
6. Пашков І. М. Загальна структура координаційних здібностей юних тхеквондистів 12–14 років. *Єдиноборства*. 2019. №3(13), С. 46–54. DOI:10.15391/ed.2019-3.06
7. Стрельчук С. Розвиток спеціальних рухових здібностей тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки. *Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей X Міжнародної наукової конференції, 24-25 травня 2017 року [Електронний ресурс]*. Київ. 2017. С. 176-177
8. Челомбитько С. В. & Ігнатенко С. О. Використання додаткових методів в засвоєнні степової техніки тхеквондистами віком 6-10 років на початковому етапі тренування. *Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини : матеріали IV інтернет-конференції (Одеса, 24-25 листопада 2020 р.)*. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович. 2020. С. 79-83.
9. Fahmy Fachrezzy, Uzizatun Maslikah, Endy Safadilla, Reggie Reginald & Singgih Hendarto. Physical fitness of the poomsae taekwondo athletes in terms of agility, balance and endurance. *Kinestetik : Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani*. 2021. 5(1). P. 111-119. DOI : 10.33369/jk.v5i1.1436
10. Nazarifar Negin, Shahbazi Mehdi. The impact of trampoline trainings on eye-foot coordination among novice taekwondo players. *9-th International congress*

on physical education and sport sciences. 9-10 march 2016, Volume 9.
<https://www.sid.ir/en/Seminar/viewpaper.aspx?ID=16897>

11. Natalya Mischenko, Mikhail Kolokoltsev, Natalya Ustselemova, Galina, Ilyina, Dulamjav Purevdorj, Oyungerel Khusman, Bayasgalanmunkh Baatar, Elena Romanova & Sergey Kokhan. Trampolines-acrobatic exercises in training of 7 year-old Taekwondo athletes. *Journal of Physical Education and Sport (JPES)*, 2020. Vol 20. P.3169 – 3175. DOI:10.7752/jpes.2020.s6429

*Науковий керівник
к.фіз.вих., доцент кафедри
теорії, методики і практики фізичного виховання
ХНПУ імені Г.С.Сковороди
Несен Олена Олександрівна*